

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 37.011.3

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING AS COMPONENT ELEMENTS OF THE PROCESS OF FORMING NATIONAL PATRIOTISM OF UKRAINIAN YOUTH

Pogribna L.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Ukrainian Language and Literature, English Language and Translation, Institute of Philology and Translation of the Open International University of Human Development "Ukraine"

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Погрібна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, англійської мови та перекладу Інституту філології та перекладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16615071>

Abstract

The article is devoted to the issue of environmental education and upbringing as components of the process of forming national patriotism of the youth of Ukraine.

It is found that the idea of national-patriotic upbringing has always occupied a special place not only in the spiritual life of society. The ideology of national patriotism is formed from childhood, it manifests itself in respect for the nature of the country, national symbols and basic human rights, in a sense of understanding and tolerance for the culture and values of people of another nation and culture.

The article reveals the elements of environmental education and upbringing as the main components of the process of forming national patriotism of the youth of Ukraine as core, fundamental, meeting both the urgent requirements of modernity and laying the foundations for the formation of the consciousness of modern generations, who will consider the development of the state as a guarantee of their own development, which is based on the ideas of national patriotism, love for nature, respect for the cultural values of the Ukrainian people.

It is shown that environmental education and upbringing are important components of the process of forming national patriotism, because love and respect for the nature of the native land affects the formation of conscious citizens and patriots of the Ukrainian independent state.

The article indicates that environmental education and upbringing, as elements of the process of forming national patriotism of the youth of Ukraine, are relatively new material for research, however, the significance of the formation of an ecological worldview of a citizen of Ukraine is difficult to overestimate, because the future of our state cannot be imagined without adequate means and measures of protecting and preserving of the environment.

An attempt has been made to define the concept of the process of formation of national patriotism and its connection with national-patriotic education.

The conclusion has been made that through the ideas of ecological education and upbringing it is possible to implement a promising and democratic model of the process of formation of national patriotism of the youth of Ukraine.

Анотація

Статтю присвячено питанню екологічної освіти і вихованню як складових процесу формування національного патріотизму молоді України.

З'ясовано, що ідея національно-патріотичного виховання завжди займала особливе місце не тільки в духовному житті суспільства. Ідеологія національного патріотизму формується з самого дитинства, вона виражається в повазі до природи країни, національних символів та основних прав людини, в почутті розуміння й толерантності до культури й цінностей людей іншої нації культури.

У статті, розкрито елементи екологічної освіти і виховання як основні складові процесу формування національного патріотизму молоді України як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам сучасності, так і закладають основи для формування свідомості сучасних поколінь, які розглядають розвиток держави як запоруку власного розвитку, який спирається на ідеї національного патріотизму, любові до природи, поваги до культурних цінностей Українського народу.

Показано, що екологічна освіта і виховання є важливими складовими процесу формування національного патріотизму, оскільки, любов і повага до природи рідного краю впливає на становлення свідомих громадян і патріотів української незалежної держави.

У статті зазначено, що екологічна освіта і виховання, як елементи процесу формування національного патріотизму молоді України, є відносно новим матеріалом для дослідження, однак значущість формування

екологічного світогляду громадянина України важко переоцінити, оскільки майбутнє нашої держави неможливо уявити без адекватних засобів і заходів захисту та охорони оточуючого середовища.

Зроблена спроба визначити поняття процесу формування національного патріотизму і зв'язок з національно-патріотичним вихованням.

Зроблено висновок про те, що через ідеї екологічної освіти і виховання можна реалізувати перспективну й демократичну модель процесу формування національного патріотизму молоді України.

Keywords: ecological education and upbringing, the process of formation of national patriotism, upbringing, patriotism.

Ключові слова: екологічна освіта і виховання, процес формування національного патріотизму виховання, патріотизм.

Постановка проблеми. Успішна держава – це перш за все успішні громадяни, які сповнені національної гідності і свідомості, поваги до природи рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до культури своєї країни, горді за свою землю і здатні поважати своїх сусідів, толерантно ставляться до культури всіх народностей, які проживають в Україні.

Провідне місце в процесі формування національного патріотизму в усі часи посідали державне управління, економіка, освіта, культура, історія, політологія тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні є багато вчених, які займалися питаннями екологічної освіти і виховання та процесом формування національного патріотизму молоді України. Дослідженнями екологічної освіти займалися, зокрема, О. Топузов, Н. Сейко, В. Вербицький, а питання процесу формування національного патріотизму розробляли І. Бех, П. Ігнатенко, М. Стельмахович та інші.

Однак, оцінюючи рівень розробленості проблематики щодо екологічної освіти та виховання як складових елементів процесу формування національного патріотизму молоді України, варто вказати на відсутність комплексних досліджень даної сфери.

Мета статті – полягає в дослідженні розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку екологічної освіти та виховання як складових процесу формування національного патріотизму молоді України.

Виклад основного матеріалу.

В умовах сьогодення виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення нових системних заходів, спрямованих на посилення процесу формування національного патріотизму дітей та молоді України, що діє на основі національних та європейських, цінностей.

В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз, і водночас, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням для суспільства, поряд із забезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, здатної виховати достойного громадянина і забезпечити майбутній розвиток Української держави. Найбільш актуальними напрямками виховання є громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, вій-

ськово-патріотичне та екологічне виховання як основні складові процесу формування національного патріотизму молоді, як основоположні, які відповідають як нагальним вимогам сучасності, так і закладають основи для формування свідомості покоління сьогодення, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку особистісного розвитку, що спирається на ідеї патріотизму, поваги до цінностей Українського народу, його історико-культурного спадку традицій, гуманізму, демократії, свободи, толерантності, поміркованості, відповідальності за природу як за національне багатство, готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності своєї держави.[1 с 4]

Процес формування національного патріотизму – це цілеспрямована діяльність, направлена на виховання у громадян почуття любові до своєї країни, гордості за її історію, культуру та традиції, а також готовності захищати її інтереси. Цей процес включає в себе формування національної свідомості, громадянської відповідальності та активної участі у житті держави. Процес формування національного патріотизму і процес патріотичного виховання дуже близькі і доповнюють одне одного. Обидва процеси, формування національного патріотизму і патріотичне виховання, мають на меті прищепити любов до Батьківщини, повагу до її історії, культури та традицій, а також бажання брати участь у розбудові держави. Обидва процеси спрямовані на формування у громадян активної громадянської позиції та готовності відстоювати інтереси своєї країни. Обидва процеси спрямовані на формування у молоді системи цінностей, яка включає любов до Батьківщини, повагу до її символів, історії та культури і сприяють формуванню почуття належності до певної нації, спільноти, культури. Ці процеси спонукають молодь до активної участі у громадському житті, до турботи про благополуччя суспільства та готовності відстоювати інтереси своєї країни. Обидва процеси активно використовують культурні надбання, традиції та історію для формування національної свідомості та патріотичних почуттів. Але процес формування національної свідомості це більш широкий процес, який захоплює всі сфери освіти і виховання, який здатен проявитися в діяльності задля того, щоб молодь набула почуття гордості від усвідомлення приналежності до української нації, розвитку почуття відповідальності за долю країни, активної громадянської позиції та поваги до природи своєї країни, державних символів та активну громадянську позицію. Національно-патрі-

отичне виховання – це система заходів, спрямованих на формування у молоді ціннісних орієнтирів, переконань, ідеалів, що базуються на усвідомленні своєї національної ідентичності та прихильності до України. Національно-патріотичне виховання є одним із елементів процесу формування національного патріотизму молоді який забезпечує цілісність народу України, його національне відродження, об'єднання різних етносів і регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, розбудову та вдосконалення суверенної правової держави, соціально-політичну стабільність у державі та гідне представлення нашої країни у світі.

Важливо зазначити, що процес формування національного патріотизму є тривалим та багатограним, він має здійснюватися у сім'ї, школі, позашкільних закладах, засобах масової інформації та усьому суспільстві в цілому.

На сьогоднішній день процес формування національного патріотизму молоді в багатьох країнах світу займає одне з провідних місць у системі національних цінностей. Повага і любов молодих громадян до власної Батьківщини, мови, традицій та культури виступають невід'ємними складовими державної політики. Так, у Сполучених Штатах почуття патріотизму і гордості за власну країну прищеплюються із самого дитинства. Провідне значення у цьому процесі відіграє активна пропаганда державних символів через засоби масової інформації, культуру та учбові заклади та організації – школи, університети, різноманітні скаутські, екологічні і молодіжні спілки та організації[2]. Важливу роль у прищепленні патріотичних почуттів молоді Великобританії відіграють скаутські загони. Скаути вчать навики навчання в природі, охороні природи, надаванню першої допомоги та громадянської відповідальності. Скаутські загони організують табори, походи, змагання, різноманітні екологічні акції та заходи в природі, що сприяють розвитку скаутських навичок та формуванню дружби. [6]. На жаль, до сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної традиції в процесі формування національного патріотизму дітей та молоді. На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність переосмислення заходів, спрямованих на посилення процесу формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
- активна участь у громадсько-політичному житті країни;
- верховенство права, повага до прав людини;
- готовності до природоохоронної діяльності;
- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої нації і культури, а також до регіональних та національних та мовних особливостей;
- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.[1 с 6]

Процес формування національного патріотизму дітей і молоді повинен мати випереджувальний характер, і відповідати віковим періодам розвитку

дитини і сприйняття дитиною інформації та, ґрунтуватися на духовно-моральних цінностях Українського народу. Складовими елементами процесу формування національного патріотизму є екологічна освіта і виховання, зорієнтоване на формування у зростаючого покоління готовності до захисту природи України. Екологічна освіта і виховання мають своїм правовим підґрунтям статті Основного Закону[3], а також Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»[4]. Слід також сказати, що ратифікована Україною Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Організація Конвенція) дозволила сформулювати правові підґрунтя дій закладів освіти і громадськості у сфері охорони оточуючого середовища. Разом з тим у системі екологічної освіти і виховання ще не спостерігається достатньої послідовності та структурованості. [5]

Витоки екологічної освіти в Україні закладаються у середині-кінці 70-х років минулого століття, коли питання охорони навколишнього природного середовища стали актуальними для розвитку країни. Після Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища (1972 р.) були прийняті законодавчі та нормативні акти, які спрямовані на організацію охорони та контролю стану довкілля, почала розвиватись науково-дослідницька екологічна робота[7]. У 2001 році на Колегії МОН України була затверджена Концепція екологічної освіти, спрямована на формування екологічної культури як складової системи національного і громадянського виховання всіх верств населення України (в тому числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій та природоохоронних установ) і включає процеси навчання, виховання, розвитку здібностей молоді України. Екологічна освіта і виховання, хоч і тісно пов'язані, мають різні акценти. Екологічна освіта - це процес передачі знань про природу та екологічні проблеми, формування екологічного мислення, розуміння екологічних законів та принципів. Це процес здобуття знань про екологічні системи, взаємодію між ними та людиною, а також про екологічні проблеми та їх наслідки. Вона може включати в себе вивчення біології, географії, хімії та інших наук, що вивчають природу. Екологічна освіта зосереджується на передачі знань, вивчення екологічних систем, взаємозв'язків у природі, причин та наслідків екологічних проблем, формування та розвитку критичного мислення щодо екологічних питань, здатності аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення, ознайомлення з методами дослідження природи, розробки екологічних проєктів, участі у природоохоронних заходах. Екологічне виховання - це процес формування екологічної культури, відповідального ставлення до природи, емоційного зв'язку з нею та бажання діяти на її захист. Екологічне виховання, перетворює знання на переконання, цінності та навички спрямовує на формування екологічної свідомості, тобто розуміння важливості збереження природи та відповідальності за

її стан. Екологічне виховання спрямоване на виховання любові до природи, поваги до живих істот, розуміння їхньої цінності, розвиток емоційного ставлення до природи рідного краю, формування чуйного ставлення до природи, емпатії до рослин і тварин, бажання піклуватися про них. Екологічне виховання сприяє заохоченню до екологічно свідомого способу життя, участі у природоохоронних акціях, відмови від шкідливих для природи звичок. Отже, екологічна освіта дає знання, а екологічне виховання формує екологічну культуру, яка спонукає до дій на благо природи. Екологічне виховання є логічним продовженням і наступним кроком після екологічної освіти. Якщо екологічна освіта надає знання про навколишнє середовище та його проблеми, то екологічне виховання формує відповідальне ставлення до природи та спонукає до дії. Екологічне виховання на основі знань формує ставлення до природи, навчає любити природу, цінувати її та розуміти її важливість для життя людини, розвиває природоохоронні навички, вчить дбайливому ставленню до природи, раціональному використанню ресурсів, вмінню брати участь у заходах з охорони природи. Екологічне виховання перетворює знання та цінності на практичні дії, мотивуючи до екологічно безпечної поведінки та участі у природоохоронній діяльності. Отже, екологічне виховання є невід'ємною частиною екологічної освіти, яка перетворює знання на практичні дії, спрямовані на збереження навколишнього середовища.

Мета екологічного виховання — формування відповідального і дбайливого ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості. Це передбачає до-тримання моральних і правових принципів природокористування й пропаганду ідей щодо його оптимізації, активну діяльність із вивчення й охорони природного різноманіття.

Мета екологічного виховання досягається через єдність наступних завдань: освітніх – формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення; виховних – формування підстав, потреб і звичок екологічно – безпечної поведінки і діяльності, здорового способу життя; розвиваючих – розвиток системи інтелектуальних та практичних вмінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості. Екологічне виховання дає поштовх до розвитку активної діяльності з охорони навколишнього середовища: інтелектуального розвитку (здатності до аналізу екологічних ситуацій), емоційного розвитку (відношення до природи як до універсальної цінності), морального розвитку (формування наполегливості, відповідальності за власні дії в природі) [8].

Завдання екологічного виховання:

- засвоєння провідних ідей, основних понять і наукових фактів, на основі яких визначається вплив людини на природу і природи на людину;

- розуміння багатосторонньої цінності природи, як джерела матеріального і духовного розвитку суспільства;

- оволодіння практичними вміннями та навичками раціонального природокористування, розвиток здатності оцінити стан природного середовища, приймати правильні рішення щодо її охорони;

- вироблення умінь передбачати можливі наслідки своєї діяльності в природі;

- формування понять взаємозв'язків в природі;

- розвиток духовної потреби у спілкуванні з природою, усвідомлення її виховного впливу;

- формування прагнення до активної діяльності щодо поліпшення і збереження природного середовища, пропаганді природоохоронних знань, нетерпимого ставлення дії людей, завдають шкоди природі.

Принципи організації екологічного виховання:

- Процес формування відповідального ставлення до природи є складовою частиною загальної системи виховання, актуальним її напрямком.

- Процес екологічного виховання будується на взаємозв'язку глобального, регіонального та краєзнавчого підходів до розкриття сучасних екологічних проблем[1 с 7].

В основі процесу формування дбайливого ставлення до природи лежить єдність інтелектуального, емоційного сприйняття навколишнього середовища та практичної діяльності з її поліпшення стану природи рідного краю.

Процес екологічного виховання школярів спирається на принципи систематичності, безперервності, і міждисциплінарності у змісті та організації екологічної освіти [9].

Наукова організація процесу екологічної освіти і виховання вимагає чіткого визначення всіх його ланок, виявлення зв'язків і залежностей. Основи екологічного мислення повинні закладатися в сім'ї, яка покликана прищепити дітям систему екологічних цінностей, норм поведінки у природному середовищі.

У тісному взаємозв'язку із сім'єю має працювати і школа. Екологічна освіта і виховання тривають на всіх ланках навчання у школі. Кожна із них має свою мету, завдання і відповідну віковим особливостям школярів методику.

На першому етапі (молодші школярі) школа повинна забезпечувати комплексне вивчення природи і розкриття учням її аспектів: естетичного, санітарно-гігієнічного, екологічного, економічного. Діти мають зрозуміти також залежність якості життя і здоров'я населення від стану довкілля, і прагнути поліпшувати його.

На другому (5–7 класи) і третьому (8–9 класи) етапах учні повинні накопичувати знання про природу, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналізувати і прогнозувати нескладні екологічні ситуації, вивчити правила поведінки в навколишньому середовищі[4].

На четвертому етапі (10–12 класи) завершується узагальнення здобутих знань про екологію, здобувачі освіти здатні змодельовати прості екологічні ситуації. [10].

Шкільний етап екологічного виховання є фундаментом для подальшого поглиблення екологічної освіти та виховання у вузах. Студенти повинні ус-

відомити цінність і цілісність природи Землі, єдність природних процесів, місце людини в природі. Вони мають знати, що їхня фахова діяльність, поведінка в природі повинні узгоджуватися з екологічними законами. Лише за таких умов у майбутніх професіоналів формується почуття відповідальності за долю рідного краю та Землі.[11]

За останні роки Україна, разом з іншими країнами світу, декларує концепцію екологізації освіти на національному рівні. Україна, активно інтегрує сучасні екологічні теми у навчальний процес – формування екологічно правильного ставлення до навколишнього середовища. Особливо важливим є забезпечення поступовості етапів освіти – від дошкільників до молодшого та середнього шкільного віку і далі, що дозволяє формувати цілісну систему знань і цінностей у учнів. Поступовість екологічної освіти і виховання забезпечує системність і послідовність у формуванні екологічної культури учнів.

Питання екологічної освіти і виховання сьогодні набуває нового значення. Ми вважаємо, що екологічна освіта і виховання, як елемент процесу формування національного патріотизму молоді, здатне забезпечити фундамент для реалізації права людини на безпечне довкілля в Україні. Система прав і свобод людини за чинним законодавством України включає особисті, соціальні, гуманітарні, економічні, екологічні, та громадянсько-політичні права і свободи людини. Процес формування національного патріотизму молоді України можна розглядати крізь призму особистих прав і свобод людини. Такі права людини, за своїм змістом є правовою основою можливостей фізичного, духовного та інтелектуального розвитку людини. Відповідно до Конституції України до таких прав належать право на життя та захист людяності; право на волю; свободу та особисту недоторканність; право на недоторканність житла, повага до гідності та право на честь; свобода думки та інші. Право на безпечне та здорове довкілля є фундаментальним правом людини, яке визнається на міжнародному та національному рівнях [12]. Екологічна освіта і виховання здатні закласти основи для реалізації екологічних прав та спонукати громадян до виконання екологічних обов'язків. Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України та доктрини прав людини основні права і обов'язки можна класифікувати на такі категорії:

- громадянські (фізичні) права та обов'язки;
- політичні права та обов'язки;
- екологічні права та обов'язки[1 с 3].

Отже, екологічна освіта і виховання як елемент національно-патріотичного виховання здатні сприяти формуванню громадянина України, готового до захисту навколишнього середовища свого краю і здатного до забезпечення прав кожного українця на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Екологічна освіта в виховання є основними важелями впливу на розуміння молоддю екологічних прав та обов'язків і на процес формування особистості, готової до природоохоронної діяльності. Як наслідок процесу формування національного патріотизму засобами екологічної освіти і виховання людини, громадянин чи представник певної нації або національності:

- розуміє і поділяє сутність національної ідеї;
- є носієм національної культури;
- своєю професійною діяльністю сприяє економічному, науковому, культурному зростанню Батьківщини;
- любить і захищає природу своєї країни;
- бере участь в природоохоронній діяльності;
- розуміє екологію рідного краю і несе відповідальність за всі види людської життєдіяльності, так або інакше пов'язаних з пізнанням, освоєнням, перетворенням природи;
- любить і відстоює рідну мову, користується нею;
- любить, захищає і відстоює рідну країну / державу / територію;
- любить, захищає і відстоює свої звичаї, традиції;
- любить, захищає і підтримує співгромадян з патріотичним способом мислення;
- постійно відчуває гордість за вищенаведене і приналежність до цих категорій[13].

Індикаторами ефективності процесу формування національного патріотизму елементами екологічної освіти і виховання є:

- збільшення відвідуваності здобувачами освіти закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також пам'яток історії, культури, експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;
- підвищення серед здобувачів освіти рівня знань про видатних особистостей українського державотворення, визначних українських учених, педагогів, спортсменів, військових, підприємців, провідних діячів культури, мистецтва, а також духовних провідників Українського народу;
- збільшення кількості здобувачів освіти, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;
- зростання рівня екологічної культури, збільшення кількості учасників екологічних акцій, природоохоронних заходів;
- збільшення кількості здобувачів освіти які здобувають освіту екологічного спрямування;
- збільшення кількості учасників екологічних організацій і рухів, направлених на природоохоронну діяльність;
- збільшення кількості здобувачів освіти, які здійснюють екскурсії, подорожі, походи;
- збільшення кількості підготовлених фахівців з національно-патріотичного виховання;
- збільшення чисельності громадян, готових до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;
- збільшення числа молодих людей, які пов'язують своє майбутнє з навчанням і проживанням в Україні;
- збільшення числа громадян України, які виявляють почуття поваги до своєї Батьківщини.

Робота над процесом формування національного патріотизму засобами екологічної освіти і виховання має проводитися комплексно, спільними зусиллями органів державної влади та місцевого са-

моврядування, а також закладів освіти, сім'ї, громадських об'єднань та благодійних організацій. Щоб екологічна освіта і виховання як елементи процесу формування національного патріотизму в дало належний результат, воно має бути організоване належним чином та відповідати певним вимогам. Робота повинна бути цілеспрямованою, здобувачі освіти мають розуміти, для чого вони виконують певне завдання та яким має бути результат. Для найкращих результатів процесів екологічної освіти і виховання в процесі формування національного патріотизму ми пропонуємо:

- створення молодіжної організації чи груп, котрі проводитимуть діяльність із метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища;
 - проведення годин спілкування з природою;
 - написання віршів про красу рідного краю;
 - проведення інтегрованих занять екологічного змісту ("Екологія рідного краю" тощо);
 - проведення відкритих уроків іноземної мови з екологічним і навантаженням;
 - проведення ігор на екологічну тематику (наприклад, "Ми йдемо у парк");
 - святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня);
 - участь у конкурсах "Я і природа", "Подорожуючи лісом" тощо;
 - мистецькі конкурси (виставки робіт учнів із неживого природного матеріалу, конкурси творів про природу та її збереження, поетичні конкурси на кращий вірш чи пісню про природу, конкурси малюнків чи фотографій, захист творчих звітів);
 - проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи (про шкідливість спалювання опалого листя, неприпустимість винищення первоцвітів тощо);
 - проведення бесід з екологічного виховання;
 - вивчення правил поведінки на природі.
- Розробляючи екологічні заходи разом з здобувачами освіти, потрібно давати можливість всім учасникам процесу буми організаторами заходу, таким чином посилюючи їх ефективність.

Висновки і пропозиції. Процес формування національного патріотизму засобами екологічної освіти сприяє формуванню в учнів екологічної культури та відповідальності за майбутнє рідного краю. Використання природного середовища рідного краю як основи для вивчення історії, культури та традицій рідного краю дає можливість глибоко усвідомити зв'язок людини з природою та сформувати почуття національного патріотизму. Екологічна освіта на основі краєзнавства допомагає учням зрозуміти та засвоїти взаємозв'язки в природі рідного краю, усвідомити наслідки людської діяльності в природному середовищі та необхідність дбайливого ставлення до природи. Через знайомство з місцевими екосистемами, флорою, фауною, історією та культурою рідного краю, здобувачі освіти відчують зв'язок зі своєю землею з рідним краєм, що сприяє формуванню глибоких патріотичних почуттів. Природа рідного краю часто є джерелом натхнення для народної творчості: легенд, пісень, і це дозволяє інтегрувати процес формування національного патріотизму з екологічною освітою і вихо-

ванням та культурною спадщиною України. Екологічна освіта і виховання, які ґрунтуються на вивченні краєзнавчого матеріалу, допомагають зрозуміти важливість збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь, виховують почуття відповідальності за майбутнє рідного краю та країни, Землі загалом. Залучення учнів до практичної діяльності в природі, проведення екологічних акцій, спостережень, досліджень сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку критичного мислення та творчих здібностей допомагає навчитися приймати природоохоронні рішення і дії. Таким чином, в умовах сучасного розвитку знань і технологій, екологічна освіта і виховання є важливими елементами процесу формування національного патріотизму молоді України.

Перспективами подальших наукових розвідок має стати дослідження впливу і інструментів екологічної освіти та виховання на процес формування національного патріотизму. В залежності від того, наскільки вивіреними і далекоглядними будуть прийняті заходи в сфері екологічної освіти і виховання в процесі формування національного патріотизму молоді України буде залежати стан розвитку процесу відродження та становлення української нації.

Список літератури:

1. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: затверджено наказом МОН України від 6.06. 2022 №527 <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text>
2. Patriotic Education in the US Schools: Scient. Confer., September, 26–28, 2004. Washington. – Access mode: <http://www.patriotic-education.org/patrioticlinks/>
3. Конституція України: Науково-практичний коментар І В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.; Ред.кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Вид-во «Право»; К.: Вид-во, дім «Ін Юре», 2003
4. Закон України про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>
5. Ярема В. В. Особливості правового забезпечення основних напрямів національно-патріотичного виховання в Україні. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. № 5(2022). С. 101–104.
6. Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – 215с.
7. Про концепцію екологічної освіти в Україні: Закон України / Рішення колегії МОНУ № 13/6-19 від 20.12.2001
8. Новолодська К. Г. Методика розвитку екологічної культури у молодших школярів. К., Основа, 2002. 204с
9. Формування екологічної компетентності школярів: наук.-метод. посібник/ Н.А.Пустовіт, О.Л.Пруцакова, Л.Д.Руденко, О.О.Колонькова. – К.: «Педагогічна думка», 2008. – 64 с.

10. Прокопенко О. О. Екологічне виховання у процесі вивчення біології / Прокопенко О., Демидова Т. // Рідна школа. – 2005. - № 3. – С. 72 -75.

11. Теорія і практика екологічної освіти : навч. посіб. для студентів денної форми навчання, за напрямом підготовки: 101 «Екологія» / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко.– Полтава, 2019. – 85 с.

12. Конституція України: [прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р.] / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид- во, 2017. — 64 с. — (Закони України).

13. Екологічна культура : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 84 с.

References:

1. Concept of national-patriotic education in the education system of Ukraine: approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 6.06. 2022 No. 527 <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text>

2. Patriotic Education in the US Schools: Scient. Confer.,September, 26–28, 2004. Washington. – Access mode:<http://www.patriotic-education.org/patrioticlinks/>

3. Constitution of Ukraine: Scientific and practical commentary I V. B. Averyanov, O. V. Batanov, Yu. V. Baulin et al.; Ed.col. V. Ya. Tatsii, Yu. P. Bytyak, Yu. M. Groshevoy et al. – Kharkiv: Publishing house “Pravo”; Kyiv: Publishing house “In Yure”, 2003

4. Law of Ukraine on Environmental Protection (Vidomosti Verkhovnoi Rada of Ukraine (VVR), 1991, No. 41, p. 546) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>

5. Yarema V. V. Peculiarities of legal support of the main directions of national-patriotic education in Ukraine. Dnipro scientific journal of public administration, psychology, law. No. 5 (2022). P. 101–104.

6. Galus O.M., Shaposhnikova L.M. Comparative pedagogy: Textbook. – Kyiv: Higher school, 2006. – 215p.

7. On the concept of environmental education in Ukraine: Law of Ukraine / Decision of the Board of the Ministry of Education and Science No. 13/6-19 of 20.12.2001

8. Novolodska K. G. Methodology for the development of environmental culture in younger schoolchildren. K., Osнова, 2002. 204p

9. Formation of environmental competence of schoolchildren: scientific-methodical. manual/ N.A. Pustovit, O.L. Prutsakova, L.D. Rudenko, O.O. Kolonkova. – K.: "Pedagogical thought", 2008. – 64 p.

10. Prokopenko O. O. Ecological education in the process of studying biology / Prokopenko O., Demidova T. // Native school. – 2005. - No. 3. – P. 72 -75.

11. Theory and practice of environmental education: teaching manual. for full-time students, in the direction of training: 101 "Ecology" / compiled by: M. M. Dyachenko-Bogun, V. V. Onipko, V. I. Ishchenko.– Poltava, 2019. – 85 p.

12. Constitution of Ukraine: [adopted at the 5th session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996: as revised on June 2, 2016] / Verkhovna Rada of Ukraine. — Official ed. — Kyiv: Parlam. ed., 2017. — 64 p. — (Laws of Ukraine).

13. Ecological culture: methodological recommendations for independent work of students / Myroslava Petrovska. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. –p 84.